

RÉQUIEM POR LUDUS VITALIS

Germán Octavio López-Riquelme
Laboratorio de Socioneurobiología,
Centro de Investigación en Ciencias Cognitivas,
Universidad Autónoma del Estado de Morelos, México
german.lopez@uaem.mx

*Dichas o escritas, las palabras avanzan
y se inscriben una detrás de otra en su espacio propio:
la hoja de papel, el muro de aire*
Octavio Paz
El mono gramático

[El presente texto fue elaborado en 2022 a partir de una invitación del editor de la revista *Ludus vitalis* para reconocer y testimoniar el papel de dicha revista en el ámbito académico y que, debido a la desaparición de la revista, sería parte del último número que habría de publicarse en enero de 2023, aunque no fue publicado. Se reproduce aquí debido a la importancia de *Ludus vitalis* durante más de 30 años para la ciencia en México y de lengua española.]

Este número de la revista *Ludus vitalis* representa el fin de una historia ejemplar impulsando la filosofía y epistemología de la ciencia en español desde México. Pero toda ciencia es una forma de filosofía, ya que se construye a partir de supuestos filosóficos acerca de la naturaleza. Precisamente, uno de los objetivos de *Ludus vitalis* ha sido cimentar los supuestos filosóficos y epistemológicos de la ciencia, principalmente de la biología. Mi intención en este artículo ha sido tratar de contextualizar el significado de la existencia y la pérdida de una revista como esta en un país como el nuestro y para la lengua española. Espero haberlo logrado.

Todo el trabajo de un científico, elegir un tema, plantear un problema, diseñar su investigación teórica o experimental, llevarla a cabo, obtener y analizar datos e interpretarlos, se resume en una publicación en forma de un artículo que se escribe para ser enviado a una revista especializada para su publicación ulterior. Aunque gran parte de las ideas y procedimientos llevados a cabo quedan plasmados en dicha publicación, en realidad, nunca se evidencian todas las complicaciones, los detalles e incluso los pesares ocurridos durante todo el tiempo que el trabajo ha sido llevado a cabo desde su concepción. No obstante, los académicos se sienten orgullosos de sus artículos al verlos publicados en el formato de la revista y al compartir sus ideas, su trabajo y sus descubrimientos, pequeños o grandes, con sus colegas. Aunque durante nuestra formación los científicos realizamos trabajos escritos, proyectos o ensayos, en realidad, pocas veces se nos capacita formalmente para ejercer la escritura, a pesar de que es el punto culminante del proceso de investigación y de que, a través de ella, no sólo compartimos ideas y fomentamos el espíritu del intercambio libre y cooperativo de información, sino también alimentamos el proceso de autocorrección que hace poderosa a la ciencia al someter nuestro trabajo (ideas, teorías y

métodos) al escrutinio de colegas experimentados del mismo campo de conocimiento y a la potencial replicación que confirmará o refutará nuestros resultados.

El ascenso de la ciencia: las sociedades científicas

Aunque el espíritu de intercambio de conocimiento y la publicación del trabajo científico nos parece normal hoy en día, no fue siempre así. La difusión del conocimiento estuvo limitada en la antigüedad por las dificultades en la manufactura de libros o por la secrecía del conocimiento durante la Edad Media. Numerosos libros que marcaron hitos importantes fueron publicados antes de la llegada del método experimental impulsado por Galileo y los nuevos filósofos experimentales del Renacimiento. Estos nuevos científicos, pocos al principio y en mayor número al crecer el interés en la ciencia, siempre participaron en reuniones para discutir e intercambiar sus ideas. Pronto, consideraron la creación de una organización formal con el propósito de compartir su interés en entender los fenómenos de la naturaleza a través de la experimentación. El Gresham College de Inglaterra, fundado a finales del siglo XVI, fue la primera institución en la que oficialmente se enseñaba la nueva ciencia y la que albergó a la Real Sociedad de Londres para el Avance del Conocimiento Natural cuando se fundó en 1660 como un vaticinio de la visión de Francis Bacon sobre la necesidad de crear instituciones oficiales para el desarrollo de la ciencia. Conforme la nueva ciencia mostraba su poder para entender la naturaleza, fue incorporada a las universidades y surgieron sociedades científicas, como la Real Sociedad de Londres y la Académie des Sciences de París (Bernal, 1989). La ciencia fue convirtiéndose en una institución descentralizada y distribuida multinacionalmente. Desde que comenzaron a reunirse los filósofos naturales, tanto en Inglaterra como en Francia, para mostrar sus experimentos o intercambiar ideas, tuvieron la inquietud de comunicar lo que ocurría en las reuniones a los colegas ausentes o a aquellos ubicados en otros países a través de cartas informales que, posteriormente, se convirtieron en antecesoras de las revistas científicas.

Las revistas científicas

La primera revista científica publicada oficialmente fue el *Journal des Sçavans*, revista francesa que contenía temas no científicos (catálogos de los libros, obituarios, listas de publicaciones) y temas científicos (experimentos de física y química). Henry Oldenburg, un filósofo natural alemán que era secretario de la Real Sociedad de Londres y un entusiasta de las reuniones científicas, había sido invitado como colaborador del *Journal des Sçavans* para informar sobre libros y descubrimientos científicos en Inglaterra. Esta invitación lo motivó a llevar a cabo la idea que había tenido años antes de publicar un boletín informativo. Entusiasmado por las reuniones de la Real Sociedad, Oldenburg anunció que iniciaría su propia revista que incluiría temas filosóficos y experimentos de ciencias naturales realizados en las reuniones de la Real Sociedad. El 1 de marzo de 1665, Oldenburg presentó el primer número de su revista *Philosophical Transactions: Giving some Account of the Present Undertakings, Studies and Labours of the Ingenious in Many Considerable Parts of the World*, la primera revista científica con gran prestigio e historia (Issac Newton y Charles Darwin publicaron en ella) que aún continúa publicándose (Fyfe et al., 2015). Aunque obviamente el *Philosophical Transactions* no era una revista científica como las que conocemos hoy en día, sí fue el antepasado directo de ellas, al igual que de las investigaciones revisadas por pares.

Hacia el siglo XVIII, el entusiasmo por la ciencia se desbordaba y el público interesado se hacía más abundante. Al principio, sólo había cuatro revistas científicas, pero hacia 1800 ya se conocían más de setenta revistas especializadas y, en Inglaterra, Francia y América, surgían sociedades científicas por todos lados. A inicios del siglo XIX, las universidades se reorganizaron tanto epistemológica como físicamente para albergar los campos de conocimiento crecientes que dieron origen a las disciplinas, y los filósofos naturales pasaron de ser burgueses o comerciantes interesados en la nueva filosofía a profesionales de la ciencia. Conforme emergían las disciplinas, las asociaciones científicas y la ciencia se volvían parte de las universidades y los nuevos académicos comenzaron a controlar el conocimiento de cada campo. Esto produjo cambios importantes. Por un lado, el establecimiento de las asociaciones científicas, las cuales asumieron la publicación de revistas especializadas, y, por el otro, la institucionalización del conocimiento en las universidades cuya misión se centró en generar conocimiento, organizarlo y acomodarlo en sus correspondientes disciplinas y enseñarlo a jóvenes estudiantes para producir nuevos investigadores profesionales.

Conforme aumentó la especialización, surgieron nuevas disciplinas y subdisciplinas que requirieron nuevos métodos e instrumentos, así como nuevos conceptos y cuerpos teóricos empleados por los especialistas de cada disciplina y cada vez menos por especialistas de otras disciplinas. Dado que el lenguaje empleado por cada disciplina se ha construido a partir de su propio desarrollo conceptual y teórico, se ha especializado y alejado de aquellos provenientes de otras disciplinas, por lo que se han producido fronteras comunicativas entre ellas (Weingart, 2010). Por ello, para las revistas especializadas y las asociaciones académicas, sus propias comunidades constituyen su público consumidor. Estas no fueron las únicas fronteras que se generaron, ya que, debido a la alta especialización del lenguaje científico y de sus cuerpos teóricos y, posteriormente, al surgimiento de un estilo de escritura científica impersonal y estandarizado, la comunicación científica también se cerró para los legos. Téngase en cuenta que, anteriormente, tanto libros como artículos y experimentos estaban dirigidos a la sociedad en general. Para subsanar la brecha con la sociedad, la divulgación científica surgió como una actividad enfocada en traducir la especialización y complejidad teórica del conocimiento científico para el público en general, pero también para los especialistas de otras disciplinas. La ciencia, que había surgido del interés de la sociedad en general, ahora le cerraba sus puertas debido a la alta especialización, convirtiéndose en una fuerza de cambio social e impulsora del conocimiento y la industria tras bambalinas.

La importancia de las publicaciones científicas

Thomas Henry Huxley afirmó que uno de los papeles centrales de las revistas científicas es el registro del progreso de las ciencias. Ese progreso puede verse tanto en la profundidad del conocimiento del mundo como en la organización social y las formas en las que se comunica. El artículo científico es el producto fundamental en la ciencia: difunde el conocimiento generado de manera que todos los miembros de la comunidad pueden conocerlo, acumula el conocimiento haciendo crecer el cuerpo teórico de una disciplina, evita la repetición de investigaciones y mantiene el proceso de autocorrección de la ciencia por medio de la confirmación o refutación. Este proceso de autocorrección inicia con la revisión por pares: los artículos enviados a una revista se mandan a especialistas para su

revisión y, en caso de ser aceptados, son corregidos para su publicación final. Aunque criticado, el proceso de revisión por pares es el único método aceptado para la validación de una investigación. Por ello, los artículos científicos constituyen el motor del aparato científico y, a su vez, de las economías.

La publicación académica constituye una forma de prestigio y de obtención de beneficios en diversos niveles: para el investigador representa reconocimiento, gloria, admiración, fama, valor como profesional, entendimiento de lo desconocido, avances en su carrera y remuneración; para la institución de la cual forma parte; para su comunidad y para su nación representa mejoras culturales, mejoras en civilización, reputación y reconocimiento, superioridad científica y tecnológica, creación de bienestar para la sociedad y desarrollo económico, dominancia y poder socioeconómico. Además, y principalmente, la publicación académica es parte de la estructura científico-tecnológica de una sociedad. Aunque la cultura académica proviene del deseo de los eruditos de los siglos XVIII y XIX por desentrañar los secretos de la naturaleza y del intercambio no lucrativo de conocimientos, el aparato científico-tecnológico siempre ha tenido enormes implicaciones económicas. Desde la revolución industrial, el efecto de la ciencia y la tecnología ha sido principalmente un aumento de la manipulación de la naturaleza a través de su comprensión profunda, que ha transformado todas las esferas de la vida humana y su organización social: la economía, la política, la ley, la salud, la educación, las creencias y valores, las normas, las políticas públicas, las concepciones del mundo y a la misma ciencia. Por su naturaleza, la ciencia es un fenómeno esencialmente social que implica, y está implicada en, una amplia gama de fenómenos sociales. En principio, la ciencia, aunque tiene un gran impacto en la economía y la política, es parte de la cultura de una sociedad. No obstante, la ciencia básica, la aplicada, la tecnología y la industria se encuentran vinculadas, de manera que, aunque diferentes, son insolubles y es a partir de su interacción que la ciencia básica (la cultura) tiene efectos en los sistemas de producción (Bunge, 1998). No hay ámbito social que no haya sido impregnado por la ciencia. Mientras más desarrollada la ciencia en una sociedad, será más sistémica y se encontrará más interrelacionada con diversos sistemas sociales y, por tanto, generará una mayor cantidad y calidad de productos científicos, principalmente publicaciones.

La ciencia: órgano vital

Como productos finales para la comunicación científica, las revistas y los artículos forman parte del impacto de la ciencia en la cultura, la industria y la economía y, por ello, son indicadores de la robustez de la estructura científica de las naciones. Por ejemplo, los tres países con mayor número de publicaciones por año en el 2020 fueron China, Estados Unidos y Reino Unido; precisamente esos países son de los que más invierten en investigación y desarrollo y también tienen el mayor producto interno bruto (PIB). Es interesante mencionar el caso de la India, una potencia económica emergente, ya que ocupa la cuarta posición a nivel mundial en publicación de artículos y tiene la sexta posición en PIB, mientras que México se ubicó en la posición 29 en número de publicaciones y el lugar número 16 en PIB de ese año. Así, aunque estemos enamorados del estereotipo del científico abnegado que hace su ciencia por amor al conocimiento, la realidad es que en las sociedades modernas, el desarrollo científico no sólo se debe al esfuerzo individual de los académicos, sino a los esfuerzos organizados de las naciones para generar sistemas de

producción de conocimiento enlazados con los sistemas de aplicación y desarrollo tecnológico que impactan directamente en la industria y la economía (Coccia, 2018). Por ello, tanto la ideología y la política dominantes de una nación, así como la educación de una sociedad, influyen en el entendimiento y apreciación de la empresa científica, de sus universidades y centros generadores de conocimiento, así como de los descubrimientos científicos, por lo que determinan el desarrollo de la investigación científica de una nación. Una sociedad desinformada y desconectada de su sistema científico-tecnológico, no lo apreciará y, por ello, no entenderá ni valorará la relevancia de los esfuerzos realizados por los investigadores dentro de sus laboratorios, ni del significado completo de una publicación científica. De hecho, es muy posible que ni siquiera esté enterada de que se realiza dicha investigación a pesar de ser parte esencial de la vida de una sociedad. La ciencia está siempre ahí, aunque no nos percatemos de ella: diariamente los científicos realizan una labor triple, formar nuevos investigadores, generar nuevo conocimiento que difunden a través de sus artículos en revistas nacionales o internacionales, e intentar divulgar su ciencia en favor de la sociedad.

Uno haría mal en considerar la desaparición de una revista científica como un evento aislado, quizá lamentable. Lo que representa esto es la importancia y robustez del aparato científico tanto de una institución como de un Estado. La desaparición de una revista científica revela el adelgazamiento o involución de la estructura científica de una nación, del aparato de generación y transmisión de conocimiento de una sociedad. La pena no es para quienes solían publicar en esa publicación periódica, sino para la sociedad. Nosotros los académicos lo lamentamos por razones inherentes a la academia, pero la sociedad, quizá ni enterada esté de su desaparición ni, antes, de su existencia. Por eso no puede lamentarlo, y precisamente ese podría ser el hecho más trágico: la estructura científica es tan vulnerable, que la sociedad a la que se le extirpa puede no saber de la pérdida de tan relevante órgano vital.

Referencias

- Bernal, J.D. (1989). *La ciencia en la historia*. Nueva Imagen – UNAM.
- Bunge, M. (1998). *Ciencia, técnica y desarrollo*. Editorial Hermes.
- Coccia, M. (2018). Socioeconomic driving forces of scientific research. *arXiv preprint arXiv:1806.05028*.
- Fyfe, A., Moxham, N., McDougall-Waters, J. & Røstvik, C.M. (2015). *A History of Scientific Journals*. UCL Press.
- Weingart, P. (2010). A short history of knowledge formations. En: Frodeman, R., Thompson-Klein, J., Mitcham, C. & Holbrock, J.B. (Edits.) *The Oxford handbook of interdisciplinarity*, (3-14). Oxford University press.